

XIV. LA CONJETURA DE COLLATZ.

Orden y armonía en los números de las secuencias.

Miguel Cerdá Bennassar

Agosto de 2021

Resumen

Un algoritmo que define una función generadora de secuencias eventualmente periódicas, con los valores del ciclo elegibles y empezadas con cualquier número entero.

Palabras clave

Secuencias eventualmente periódicas, conjetura de Collatz.

Descripción

Todas las secuencias generadas con esta función serán eventualmente periódicas, cuyo ciclo podremos elegir asignando un valor a m .

Sean $k, m \in \mathbb{Z}$, se define este algoritmo como la función $f(k)$, tal que:

$$f(k) = \begin{cases} (k-m)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad,} \\ (3k+1+m)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

$\text{Dom } f(k) = (k + m) \geq 1$.

Para $\forall k, m \in \mathbb{Z}$, en un número finito de iteraciones, $k(n)=1-m$.

Propiedades

1 – Todas las sucesiones generadas serán eventualmente periódicas, $p_1=2-m$, $p_2=1-m$.

2 - Las secuencias con el mismo valor de $k+m$, tendrán igual número de elementos y la misma distancia entre ellos, que será igual a la distancia entre los valores de m .

$$k(n)-k_1(n)=m-m_1 \iff k+m=k_1+m_1$$

Ejemplos:	$k(37)+m(28) = 65$	37, 70, 21, 46, 9, 28, 0, -14, -21, -17, -11, -2, -15, -8, -18, -23, -20, -24, -26, -27.
	$k(243)+m(-178) = 65$	243, 276, 227, 252, 215, 234, 206, 192, 185, 189, 195, 204, 191, 198, 188, 183, 186, 182, 180, 179.
	$k(65)+m(0) = 65$	65, 98, 49, 74, 37, 56, 28, 14, 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Las tres secuencias tienen 20 elementos.

3 – En todas las secuencias, la diferencia entre el primer elemento k y el último $k(n)$, es igual a $k+m-1$.

$$k - k(n) = k + m - 1$$

Tabla M(n)

Con los valores de k y de m , formamos una tabla con dos filas e infinitas columnas.

En la primera fila, los números enteros escritos ordenadamente, con los números positivos a la derecha del cero, que representan los posibles valores de k .

En la segunda fila, los números enteros escritos ordenadamente, con los números positivos a la izquierda del cero, que representan los valores de m .

Una parte de la tabla con los valores desde -5 hasta 7 para k y desde 6 hasta -6 para m :

k	...	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	...
m	...	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	...

Matriz M(1), en la que $k+m=1$ en cada columna.

Una parte de la tabla con los valores desde 10 hasta 22 para k y desde 6 hasta -6 para m :

k	...	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	...
m	...	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	...

Matriz M(16), porque en cada columna $k+m=16$.

Los elementos de las dos matrices son los mismos, pero en la matriz M(16) se ha desplazado la primera fila hasta coincidir $k(16)$ con $m(0)$, para visualizar que en todas las columnas $k+m=16$.

Conjuntos C(n)

Todas las secuencias generadas con los valores de k y de m de cada columna de la matriz M(n) tienen el mismo número de elementos y hay la misma distancia entre ellos. Al conjunto de estas secuencias lo llamamos C(n), donde $n=k+m$.

Ejemplo:

Con los valores de las columnas de la matriz M(16), la función generará infinitas secuencias que formarán el conjunto C(16).

$$C(16) = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ (23 \quad 15 \quad 11 \quad 9 \quad 8); \\ (22 \quad 14 \quad 10 \quad 8 \quad 7); \\ (21 \quad 13 \quad 9 \quad 7 \quad 6); \\ (20 \quad 12 \quad 8 \quad 6 \quad 5); \\ (19 \quad 11 \quad 7 \quad 5 \quad 4); \\ (18 \quad 10 \quad 6 \quad 4 \quad 3); \\ (17 \quad 9 \quad 5 \quad 3 \quad 2); \\ (16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1); \\ (15 \quad 7 \quad 3 \quad 1 \quad 0); \\ (14 \quad 6 \quad 2 \quad 0 \quad -1); \\ (13 \quad 5 \quad 1 \quad -1 \quad -2); \\ (12 \quad 4 \quad 0 \quad -2 \quad -3); \\ (11 \quad 3 \quad -1 \quad -3 \quad -4); \\ \dots \end{array} \right\}$$

Existen infinitos resultados para $k+m$, que formarán infinitos conjuntos C(n), con las mismas propiedades.

La conjetura de Collatz se cumplirá para todo valor de k, porque en todos los conjuntos C(n) existe una secuencia generada con el valor de $m=0$ que acabará en $k(n)=1-m$, o sea 1. ■

Generador de sucesiones online: www.riodena.es